

TILSHUNOSLIKDA “O’ZGARISH” SEMANTIKASINING NAZARIY JIHATLARI

A.B.Tojiyeva

SamDCHTI 2-kurs magistranti

G.Asadova

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857563>

Annotatsiya

Mazkur maqolada nazariy tilshunoslikdagi “o’zgarish” tushunchasini ning leksik-semantik xususiyatlari haqida so’z boradi. Maqolada ingliz tilidagi to change, to convert fe’llarining o’zgarishi tahlil qilinadi.

Kalit so’zlar: nazariy tilshunoslik, ingliz tili, o’zgarish, fe’lning leksik-semantik xususiyatlari

Fe’lning grammatik mohiyati haqida gapirganimizda shuni ta’kidlash mumkinki, fe’l mustaqil so’z turkumi bo’lib, harakat, holat yoki jarayonni ifodalaydi. Fe’l quyidagi xususiyatlariga ko’ra mustaqil so’z turkumi sifatida xarakterlanadi:

1. Harakat, holat yoki jarayon sifatidagi leksik-grammatik ma’nosi.
2. O’ziga xos o’zak yasovchi quyidagi suffikslar(-ize, -en, -ify;) va prefikslarga (re-, over-, out-, miss-, ip) hamda leksik-grammatik so’z morfemalarga ega ekanligi.
3. Fe’l boshqa so’z turkumlariga qaraganda so’z o’zgartirish va so’z yasash borasida ancha rivojlangan. Bunga sabab uning bir qancha grammatik kategoriyalarga egaligidir.
4. Fe’lning o’ziga xos tarzda bog’lanishi.
5. Gapda turlicha sintaktik vazifalarda kela olishi. Fe’llar harakat ma’nosini bildiruvchi so’zlardir.

Grammatikada harakat ma’nosi juda keng bo’lib, u to sleep, to lie kabi fe’llar ifodalaydigan holatlarni, to afraid, to admire kabi fe’llar ifodalaydigan ruhiy o’zgarishlarni, to blossom, to grow kabi fe’llar ifodalaydigan biologik jarayonlarni va shu kabi harakat va hodisalarni o’z ichiga oladi.

Ingliz tilidagi fe’llarning leksik va semantik xususiyatlarini o’rganish E.V.Paducheva, Z.Vendler, B.Levin, D.Doughty, R. Jackendoff va boshqa ko’plab tilshunoslar bu masalar bo’yicha o’z ilmiy tadqiqot ishlarini olib borganlar. Biroq, ayrim mavzuiy guruhlarga mansub fe’llarning leksik va semantic xususiyatlari, xususan, o’zgarish fe’llari, ularning sintaktik va semantik xususiyatlarining o’zaro bog’liqligi haqida ma’lumotlar mavjud. Fe’llarni leksik va semantik xususiyatlariga ko’ra tasniflash bo’yicha hali ham munozaralar mavjud.

Semantik o'zgarish (shuningdek, semantik siljish, semantik progressiya, semantik rivojlanish yoki semantik siljish) so'z qo'llanilishining evolyutsiyasi bilan bog'liq bo'lgan til o'zgarishining bir shakli bo'lib, odatda hozirgi ma'no asl qo'llanishdan tubdan farq qiladi. Diaxronik (yoki tarixiy) tilshunoslikda semantik o'zgarish so'z ma'nolaridan birining o'zgarishidir. Har bir so'z turli xil ma'no va ma'nolarga ega bo'lib, ular vaqt o'tishi bilan qo'shilishi, olib tashlanishi yoki o'zgartirilishi mumkin, ko'pincha makon va vaqt bo'ylab o'zaro bog'liqliklar juda boshqacha ma'noga ega. Semantik o'zgarishlarni o'rganishni etimologiya, onomasiologiya, semasiologiya va semantikaning bir qismi sifatida ko'rish mumkin.

O'zgarish - bu boshqasiga o'tish, mavjudlikning o'ziga xos holatidan ikkinchisiga o'tish [Falsafiy lug'at 2003: 171]. O'zgarish atrofdagi dunyo mohiyatining universal aloqasi va o'zaro ta'sirini nazarda tutadi va har qanday rivojlanishning asosi sifatida tan olinadi. Hodisaning ko'p qirraliligi, inson hayotidagi ahamiyati uni tilshunoslik sohasida o'rganishda katta qiziqish uyg'otadi.

Tilshunoslar ontologik o'zgarishlarni tilda ifodalash yo'llarini tahlil qilar ekan, fe'l leksemalarga alohida e'tibor beradilar. Fe'lga bunday qiziqish tasodifiy emas: fe'l murakkab tuzilishga ega va o'rganishni talab qiladigan ko'plab bog'lanishlarga ega bo'lgan murakkab birlikdir. Og'zaki lug'atni o'rganishda nafaqat fe'l xususiyatlari, balki fe'l bilan bog'liq bo'lgan va uning o'ziga xos ma'nosini aniqlaydigan boshqa gap birliklarining tarkibiy va semantik xususiyatlari ham ochiladi. Ko'pgina olimlar fe'lning yetakchi roli haqida gapirdilar [Slyusareva 1973, Gumboldt 1984, Tenier 1988, Ufimtseva 1986 va boshqalar]. Ingliz, rus va nemis tillarida o'zgarish fe'llari u yoki bu tomondan ko'rib chiqiladigan yoki eslatib o'tilgan juda ko'p ixtisoslashgan ishlar mavjud [Silnitsky 19746, Katsnelson 1974, Kravchenko 1980, Milyutina 1980, Nazarov 1987, Lobanova 1988, Boldyrev 1995, Kryuchkova 2002, Bondarenko 2003, Saxarova 2004, Denisenko 2004, Kropotova 2004, Romantsova 2005].. Kognitiv yondashuvni hisobga olgan holda, qisman o'xshashliklarni inson boshidagi individual bilim tuzilmalarining universalligi bilan izohlash mumkin, farqlar esa, o'z navbatida, o'zgarish hodisasining murakkabligi va ko'p qirraliligini ko'rsatadi. Ish jarayonida o'zgarish semantikasi bilan fe'llarni batafsil ko'rib chiqishning quyidagi holatlari topildi.

Ob'ektning holatini o'zgartirish ma'nosi bilan sabablarning tasnifi , ularning leksik-semantik va semantik-sintaktik xususiyatlarining tavsifi [Nazarov 1987]. Muallif uchta leksik-semantik guruhni ajratadi, ular ichida kasr bo'linishlari ko'proq bo'ladi :

- 1) jonsiz narsaning holatini o'zgartirish (bo'yoq, dog ', egilish va boshqalar);
- 2) jonlantirilgan ob'ekt holatining o'zgarishi (yaralanish, davolash , semirish va boshqalar);
- 3) hissiy holatning o'zgarishi (iltimos , dahshat , ajablanib va hokazo) Shu kabi etti guruh - ob'ektga ta'sir qilish turiga ko'ra ajralib turadi. Milyutina (ob'ektning ichki moddiy holatini o'zgartirish, aqliy va hissiy ta'sir qilish, boshlang'ich hajmni to'ldirish , tirik ob'ektning jismoniy holatini o'zgartirish, ob'ektning hajmini o'zgartirish, tashqi ko'rinishini yaxshilash, shaklini o'zgartirish fe'llari)

To change, to alter, to turn, to get, fe'llaridagi o'zgarish (aylanmoq, olmoq, rivojlanmoq, bo'lmoq, o'smoq, konvertatsiya qilmoq va o'zgartirmoq) fe'llarining predmeti bo'la oladigan otlarning leksik-semantik va mavzuiy kategoriyalarini aniq aniqlash imkonini berdi va o'zgarishlarga uchragan ob'ektni bildiradi. O'zgarish ma'nosi fe'lning o'ziga ham xos bo'lishi va bog'lovchi fe'l bilan bog'lovchi to'ldiruvchining semantikasiga kirishi mumkin. Masalan, o'ziga xos ma'noli fe'llar to change, to develop, to convert

1.He has converted to Islam - Islom dinini qabul qildi.

b) bog'lovchi fe'llar;	oshkor etmaydi	o'z-o'zidan	mohiyati	
o'zgarishlar	{bolmoq),	-	o'zgarishi xarakterlanadi	to'ldiruvchi

Adabiyotlar:

1. Blok M.Y. Ingliz tilining nazariy grammatikasi bo'yicha kurs. Moskva: Vysshaya shkola, 2000. – 381s.
2. Abduazizov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. Toshkent-2001.- 190-b.
3. Rasulov R. Umumiy tishunoslik. Toshkent-2002.- 210-b.

